

EL JUEGO EN LA EDUCACION ARTISTICA: DIVERSAS PERSPECTIVAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO

COORDINADOR: SOFIA PASTOR-MATAMOROS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

DESCRIPCION: La formación docente en educación artística requiere de enfoques pedagógicos innovadores que promuevan el desarrollo integral del estudiantado. El juego, en sus diversas manifestaciones, se ha consolidado como una estrategia metodológica eficaz para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades socioemocionales en el aula. Este simposio reúne a profesionales del Departamento de Educación Artística que, desde diferentes perspectivas, integran el juego en su formación, como experiencia útil para quienes se convertirán en los y las maestras del futuro en educación infantil y primaria. Cada ponente compartirá su visión y experiencia sobre cómo el juego se aplica en su área de especialidad, abarcando experiencias tales como el juego matemático-artístico, talleres de creatividad, construcciones y deconstrucciones, proyectos maker, kits educativos, performances, derivas y más. El objetivo es generar un espacio de reflexión y debate sobre las diversas concepciones y métodos que surgen en la práctica docente, y cómo estas contribuyen a la formación de docentes capaces de replicar estas estrategias en sus futuras aulas. A través de este intercambio, se busca enriquecer las prácticas educativas y fomentar la innovación docente en el ámbito de la educación superior, destacando la importancia del juego como eje transversal en la educación artística.

PONENCIAS INCLUIDAS:

- Mentes atentas, mentes creativas, mentes capaces

MARIA DEL RIO DIEGUEZ (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

Introducción: Desde la investigación educativa en la UAM, se pretende desarrollar prácticas innovadoras basadas en atención plena, creatividad y juego y trasladarlas a contextos educativos de nivel primario. Objetivos: Contribuir al bienestar emocional de la comunidad educativa. Desarrollar recursos docentes de atención plena y regulación emocional mediante el uso de dinámicas lúdicas y artísticas. Desarrollar un programa formativo para estudiantes universitarios de educación artística. Método: Se implementó un programa de seis sesiones con actividades estructuradas como respiración consciente, saboreo, exploración corporal, juego consciente, fluir, y atención plena en la vida cotidiana. Se involucró a un grupo clase, el equipo docente y padres y madres, quienes participaron en cuestionarios iniciales y finales. Además, se realizaron entrevistas a algunos participantes para evaluar los resultados en profundidad. Resultados: El programa facilitó el manejo de pensamientos y emociones difíciles y el afrontamiento de problemas de manera reflexiva y solidaria; aportó autoconciencia, habilidades comunicativas, y calma en la toma de decisiones en situaciones cotidianas y escolares. Se desarrolló un programa formativo como proyecto de innovación docente para estudiantes de educación artística. Discusión/Conclusión Este proyecto subraya el papel fundamental del bienestar emocional en el proceso educativo y la aplicabilidad de propuestas integradoras, generadas dentro del ámbito universitario, que fortalezcan la regulación emocional como estrategia de aprendizaje en las aulas de primaria. Desde la perspectiva de la educación superior, evidencia la utilidad de conectar el bienestar y la creatividad desde la formación docente y la investigación universitaria, hasta la práctica educativa en las aulas de primaria, lo que resalta el impacto que las propuestas nacidas en la universidad pueden tener en los contextos escolares. Además, se presenta como una vía para que futuros

docentes, formados en la UAM, comprendan la importancia de integrar bienestar emocional, creatividad y juego como herramientas pedagógicas en sus propias aulas.

- Exposición jugable: Creando piezas sueltas en el taller de técnicas tridimensionales

CLARA MEGIAS MARTINEZ (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

La metodología que se presenta ha sido diseñada en el marco de la asignatura de Artes visuales y expresión plástica en la Educación Primaria. Esta asignatura consta de dos talleres semestrales, uno en el que se trabajan las técnicas de creación bidimensionales y el segundo, en el que se desarrollan procesos de producción tridimensionales. En este segundo taller las estudiantes, futuras docentes de Primaria, experimentan con distintas técnicas escultóricas para crear piezas sueltas, incluyendo procesos tradicionales como el modelado, el tallado y el vaciado, con herramientas tecnológicas como la impresión 3D o el termoformado. El resultado es una colección de piezas de distintas formas (geométricas y orgánicas) y materiales (arcilla, yeso, cemento, resina, plástico, glicerina, etc.) con las que fomentar el juego libre no estructurado. Una vez creadas las piezas, las estudiantes diseñan una Exposición Jugable que invita a los participantes a redescubrir el valor del juego no estructurado a través de las "piezas sueltas". Estos materiales, que sin ser nada en concreto pueden convertirse en cualquier cosa, fomentan la creatividad y la experimentación. Se propone un espacio formado por distintos ambientes en los que se combinan las piezas con soportes y materiales conectores, un espacio donde el pensamiento divergente y la colaboración se convierten en herramientas fundamentales para desarrollar el juego artístico. Esta exposición no solo celebra la pedagogía como producción cultural, sino que también desafía a los participantes a convertirse en co-creadores de su aprendizaje, disfrutando del proceso lúdico de construir significados a través del arte.

- Perder una clase: El museo de arte contemporáneo como espacio de juego en la formación inicial del profesorado

JESUS MORATE ROLDAN (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

Introducción: El proyecto "Perder una clase" surge en el contexto de la asignatura Artes Visuales y Expresión Plástica del Grado en Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, Madrid, y busca ofrecer a los futuros docentes una experiencia formativa inmersiva en el ámbito del arte contemporáneo. Objetivos: El principal objetivo es fomentar el interés de los estudiantes por los museos y el arte contemporáneo, promoviendo una conexión directa con las exposiciones temporales y una interacción más holística y situada con el arte. Asimismo, el proyecto pretende potenciar el uso del juego y la performance como estrategias educativas para explorar formas alternativas de aprendizaje a través de las artes visuales. Método: El proyecto incluye una serie de actividades tanto en el museo como en el aula, diseñadas para promover un diálogo entre los estudiantes y las obras expuestas. Las estrategias empleadas, basadas en el juego y la performance, permiten a los participantes reflexionar y aprender a través del movimiento, los materiales y lo sensorial, superando las limitaciones del espacio de aula tradicional. Resultados: Los estudiantes experimentaron un acercamiento innovador al arte contemporáneo, lo que contribuyó a una redefinición del museo no solo como espacio expositivo, sino como lugar de interacción y aprendizaje. Las actividades diseñadas permitieron que los estudiantes se conectaran con el arte de manera más significativa, integrando lo sensorial y lo lúdico en su formación docente.

- Los Kits artísticos como recurso lúdico para el aprendizaje transversal en las aulas de Educación Primaria

AIKATERINI EVANGELIA PSEGIANNAKI (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

Este proyecto desarrollado durante el curso 2023-24 tuvo como objetivo el desarrollo de Kits Artísticos de Aprendizaje como recursos para introducir la dimensión lúdica en el aula, permitiendo que se trabajase de forma transversal entre diferentes áreas de conocimiento STEAM. Mediante las metodologías de Design y Art Thinking se ha propuesto al alumnado idear, diseñar y construir un prototipo de material artístico de aprendizaje y ponerlo en práctica en diferentes aulas de un CEIP de la CAM. Estos Kits contenían actividades experimentales y lúdicas, materiales para llevarlas a cabo, objetos diseñados expresamente para trabajar un contenido determinado, imágenes artísticas y comerciales para reflexionar sobre ellas, preguntas para hacer pensar al alumnado joven y objetos cotidianos reinterpretados a través de la mirada creativa del docente que guía la actividad. Los Kits Artísticos de Aprendizaje han podido introducir en el aula la sorpresa y el aprendizaje experimental siendo una alternativa lúdica y llamativa a los libros de texto y al uso pasivo de las pantallas. El alumnado ha sido guiado hacia conocimientos de naturaleza abstracta que mediante los contenidos de cada Kit se han convertido a actividades lúdicas concretas y objetos tangibles. Un kit defiende que el aprendizaje significativo no solo se produce en nuestra mente, sino que requiere de la participación de todos o de la mayoría de nuestros cinco sentidos. Los materiales manipulativos incluidos en los kits son píldoras de conocimiento en formato físico y tangible, constituyendo un reto importante para la creatividad del profesorado y para la autonomía del alumnado enriqueciendo los roles y la relación entre ambos. Un kit es un recurso que se puede trabajar desde el área de las artes y puede introducir en el aula el pensamiento de diseño, el trabajo colaborativo, la transversalidad entre diferentes áreas de conocimiento y la cultura maker.

- Un libro de posibilidades: La cuestión artística más allá del área de Educación Plástica

JOSE DIAZ PEREZ (CP ASUNCION PANART MONTANER (AINSA))

Introducción: Esta experiencia se llevó a cabo durante el curso 2023-24 en un CRA (Centro Rural Agrupado) de la provincia de Zaragoza. Durante su desarrollo, el alumnado desarrolló de forma lúdica y autónoma la elaboración en todas las fases de un libro, explorando diferentes formas de aprender a través del juego simbólico y la experimentación con el lenguaje artístico. Objetivos: El primer objetivo es crear un producto final que sirva como vehículo para su propio aprendizaje interdisciplinar y holístico. En segundo lugar, acercar al alumnado a la estética del arte y la literatura, más allá de lo meramente lingüístico. Método Para su desarrollo, se han extraído aprendizajes curriculares de las distintas áreas de conocimiento y se han vinculado con las distintas fases de creación del producto. Durante todo el proceso, se promueve un enfoque en el que el alumnado participe activamente y de manera democrática en la toma de decisiones, adoptando el juego simbólico como herramienta de autogestión y exploración creativa de materiales y técnicas. Resultados: Como resultado, los alumnos han sentido como suya la creación de la obra, concienciándose en cada una de las etapas, lo que ha contribuido al descubrimiento de su realidad más cercana desde nuevas perspectivas, a la aparición de nuevos aprendizajes y a la transferencia de resultado y sensaciones. Discusión/Conclusión: Este proyecto cuestiona la viabilidad de continuar con un currículo parcelado en áreas curriculares, aunque simplemente su función sea la de diferenciar claramente cada uno de sus elementos, siempre y cuando durante la práctica se encuentren interrelacionados, formando un todo. Por otro lado, también se plantea la

cuestión de lo que debe abarcar la Educación Artística y hasta dónde deben profundizar sus redes, puesto que la belleza se puede encontrar en cualquier disciplina, más allá de las tradicionalmente trabajadas en la escuela.

- Jugar para pensar: Metodologías lúdicas para el aprendizaje de la creatividad

ESTEFANIA SANZ LOBO (FACULTAD DE FORMACION DE PROFESORADO Y EDUCACION)

Introducción-contexto: En la asignatura de Didáctica de la Educación Artística de los grados de Maestro/a de Educación Infantil y de Educación Primaria de la UAM, se desarrollan las competencias relacionadas con creatividad a través de metodologías activas, que incluyen talleres y juegos. A partir de estas vivencias prácticas se analizan y deducen, posteriormente, conceptos teóricos sobre creatividad. Objetivos: Este enfoque docente pretende: Dar a conocer metodologías activas, participativas y lúdicas que se puedan trasladar a las aulas de educación infantil y primaria. Poner en marcha procesos de construcción de conceptos basados en las vivencias prácticas, en vez de construirlos a partir de la transmisión verbal. Desarrollar estrategias de reflexión y análisis de las prácticas en los talleres artísticos. Metodología: Las dinámicas comparten características con el juego simbólico (asunción de roles, extrañamiento) y de reglas (estructuras para superar retos); en ese contexto lúdico se resuelven problemas, se usan metáforas. Se busca la motivación intrínseca, y se evita la gamificación. Tienen gran peso la comunicación, el trabajo participativo y la creatividad distribuida. Posteriormente, se analiza qué estrategias de pensamiento creativo se pusieron en marcha. Resultados: Hemos analizado los resultados de los tres últimos cursos en los que se ha impartido este tipo de docencia, mediante el análisis de la puntuación obtenida en cuestionarios con preguntas sobre creatividad. Además, se ha estudiado el interés por las competencias relacionadas con creatividad en la formación de docentes y en las enseñanzas obligatorias mediante cuestionarios de opinión con respuestas abiertas. Discusión-conclusión: Se confirma el impacto del aprendizaje basado en la práctica y la importancia de las metodologías activas en el desarrollo de competencias relacionadas con la creatividad, tal como han propuesto antes otros investigadores. Se observan limitaciones en el modo de recoger y analizar datos y se proponen instrumentos más adecuados para siguientes ciclos.

- Zoukei Asobi: ¡Juega, crea, enseña! Transformando la formación del profesorado de Educación Artística

SOFIA PASTOR-MATAMOROS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el potencial del enfoque metodológico japonés Zoukei Asobi en la formación del profesorado de educación infantil y primaria en educación artística, destacando cómo el juego creativo y la exploración autónoma de materiales pueden transformar la experiencia de aprendizaje de los y las futuras docentes y sus estudiantes. Zoukei Asobi, traducido como "juego de creación", se focaliza en la exploración libre y el desarrollo de la creatividad a través del juego, permitiendo que los estudiantes se conviertan en protagonistas activos de su propio aprendizaje y descubran nuevas posibilidades expresivas. Los objetivos de esta investigación incluyen promover un cambio de paradigma en la enseñanza de la educación artística, orientándola hacia la autonomía y la creatividad, y demostrar la relevancia del juego como herramienta pedagógica en la formación docente del ámbito artístico. La metodología utilizada se basa en talleres prácticos fundamentados en Zoukei Asobi, donde los estudiantes tienen la oportunidad de explorar, experimentar y reflexionar sobre sus procesos creativos de manera colaborativa y sin restricciones. Los resultados esperados de la implementación de Zoukei Asobi en la formación docente apuntan al fomento de la creatividad y la motivación intrínseca, así como al desarrollo de competencias esenciales como la resolución

de problemas, la reflexión crítica y la capacidad de adaptación a contextos educativos diversos. Esta ponencia invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar la formación en educación artística, promoviendo metodologías activas y lúdicas que sitúen el juego en el centro del proceso de aprendizaje.